

DESENVOLVIMENTO DE UM SENSOR DE DETECÇÃO CAPACITIVO DE UMIDADE DE SOLO COM ESP32

Carlos Felipe Fontes Braga
Engenharia Elétrica
Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Paracatu, Brazil
ORCID: 0009-0007-3882-5162

Carlos Renato Borges dos Santos
Engenharia Elétrica
Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Paracatu, Brazil
ORCID: 0000-0001-7639-9036

Resumo - A irrigação aplicada na agricultura é uma atividade que melhora os níveis de produção das culturas através do fornecimento artificial de água, dessa forma proporciona um rendimento estável da plantação. Este trabalho pretende desenvolver um sensor capacitivo capaz de detectar umidade presente no solo, apresentando os detalhes do projeto e da fabricação do sensor proposto, incluindo a seleção dos materiais, o design do circuito capacitivo e os métodos de calibração. Aspectos importantes, como a sensibilidade, a linearidade e a estabilidade do sensor, são discutidos em detalhes. Este trabalho visa contribuir para o avanço da agricultura de precisão, com o desenvolvimento de um sensor capacitivo eficaz e viável, oferecendo uma solução acessível para monitoramento eficaz da umidade do solo, o que pode resultar em melhorias significativas na produtividade e na sustentabilidade dos sistemas agrícolas.

Palavras-Chave- Capacitância. Capacitor. Irrigação. Sensor.

DEVELOPMENT OF A CAPACITIVE SOIL MOISTURE DETECTION SENSOR

Abstract - Irrigation applied in agriculture is an activity that improves crop production levels through the artificial supply of water, thus providing a stable crop yield. This work aims to develop a capacitive sensor capable of detecting soil moisture, presenting the details of the design and fabrication of the proposed sensor, including the selection of materials, the design of the capacitive circuit and the calibration methods. Important aspects, such as the sensitivity, linearity and stability of the sensor, are discussed in detail. This work aims to contribute to the advancement of precision agriculture, with the development of an effective and viable capacitive sensor, offering an affordable solution for effective monitoring of soil moisture, which can result in significant improvements in the productivity and sustainability of agricultural systems.

Keywords - Capacitance. Capacitive. Irrigation. Sensor.

Nos últimos anos, a agricultura de precisão tem desempenhado um papel fundamental na otimização do uso de recursos

agrícolas e no aumento da eficiência dos processos de produção. Um dos parâmetros críticos a ser monitorado para garantir o sucesso das culturas é a umidade do solo.

Sua distribuição é controlada por fatores climatológicos e ambientais e de uso antrópico (cultura e manejo do solo) e por isso deve ser monitorada com a mesma frequência que outras variáveis ambientais importantes [1].

É importante também para analisar a saúde da vegetação e a dinâmica ecossistêmica. “Na agricultura, o conhecimento da umidade do solo pode colaborar para o planejamento agrícola” [1].

Nesse contexto, os sensores de umidade do solo desempenham um papel crucial, fornecendo dados precisos e em tempo real sobre as condições do solo. Entre os diferentes tipos de sensores disponíveis, os sensores de umidade capacitivos destacam-se por possuírem maior vida útil e resistência à corrosão quando comparados aos sensores de umidade de solos convencionalmente encontrados no mercado.

Os capacitores, também chamados pelos químicos de condensadores, são dispositivos que armazenam carga elétrica (Q) em condutores isolados, devido à presença de um campo elétrico (E), o qual produz um desequilíbrio interno de carga elétrica. O capacitor é definido pela sua capacitância (C) e podem ter uma geometria genérica, sendo as mais comuns a planar, a cilíndrica e a esférica [2].

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a caracterização de um sensor de umidade do solo baseado em tecnologia capacitiva. Inicialmente, é realizada uma revisão bibliográfica abrangente sobre os princípios de funcionamento dos sensores de umidade do solo, com foco especial nos sensores capacitivos e nas técnicas de medição associadas.

A pesquisa realizada por [3] apresentou uma proposta de sensor resistivo de custo reduzido. Para isso, testou os sensores de medição de umidade de solo resistivos e capacitivos oferecidos comercialmente e verificou suas características, inclusive durabilidade.

Já o estudo de [4] verificou a fragilidade dos sensores resistivos no que tange à corrosão galvânica, oferecendo uma proposta que aumente a durabilidade dos sensores e até mesmo uma melhoria na medição da umidade do solo.

O sensor utilizado para monitorar a umidade no solo trabalha com base na variação da capacitância elétrica do sensor

conforme a variação da quantidade de água presente no substrato analisado [5].

Em seguida, são apresentados os detalhes do projeto e da fabricação do sensor proposto, incluindo a seleção dos materiais, o design do circuito capacitivo e os métodos de calibração. Aspectos importantes, como a sensibilidade, a linearidade e a estabilidade do sensor, são discutidos em detalhes.

Além disso, são abordadas as estratégias de integração do sensor em sistemas de monitoramento de culturas e agricultura de precisão, explorando suas aplicações potenciais em ambientes agrícolas.

Por fim, são apresentadas as conclusões do estudo, destacando os pontos fortes e limitações do sensor desenvolvido, bem como sugestões para trabalhos futuros visando aprimoramentos e aplicações mais amplas.

Este trabalho contribui para o avanço da agricultura de precisão, oferecendo uma solução robusta e acessível para monitoramento eficaz da umidade do solo, o que pode resultar em melhorias significativas na produtividade e na sustentabilidade dos sistemas agrícolas.

I. REFERENCIAL TEÓRICO

Um dos parâmetros mais importantes do cultivo de alimentos é a quantidade de água utilizada, cada espécie cultivada depende de uma quantidade específica desse recurso para o seu desenvolvimento adequado. A irrigação aplicada na agricultura é uma atividade que melhora os níveis de produção das culturas através do fornecimento artificial de água. Proporciona assim um rendimento estável da plantação e um melhor aproveitamento da área agricultável, uma vez que torna a produção independente da ocorrência natural de chuvas [5]. Para melhor compreensão, é necessário definir as tecnologias e ferramentas que foram utilizadas.

A. Capacitores

Os condensadores, conhecidos também como capacitores, são dispositivos que armazenam carga elétrica em condutores isolados devido à presença de um campo elétrico, que gera um desequilíbrio interno de carga elétrica. Eles são caracterizados pela sua capacitância e podem possuir diferentes formas geométricas, sendo as mais comuns as de placas planas, cilíndricas e esféricas. A Figura 1 ilustra um esquema de um condensador com placas planas e paralelas. As linhas do campo elétrico são uniformes em todo o condensador, uma vez que os efeitos das bordas são desconsiderados. Além disso, as placas paralelas mostradas na Figura 1 devem apresentar uma distância entre elas muito menor do que as suas próprias dimensões.

Figura 1: (a) Representação esquemática de um capacitor de placas paralelas e (b) circuito elétrico contendo um capacitor.

B. Capacitância

A capacitância é uma força elétrica determinada pela porção de ação elétrica que pode ser armazenada em um capacitor. Esta força é determinada pela porção de carregamento que atravessa a região entre as placas do capacitor e pela diferença de potencial.

Os capacitores consistem basicamente em duas placas condutoras separadas por uma distância entre essas placas, o espaço é completo por um material dielétrico. Quando um capacitor é carregado, suas placas adquirem cargas iguais e de sinais opostos. Quando o capacitor está carregado, há uma diferença de potencial V entre suas placas. Os capacitores podem hospedar diversas formas e tamanhos e também existem diversas aplicações. A carga que é a diferença de potencial V são proporcionais uma à outra. A capacitância é dada pela Equação 1.

$$C = \frac{\epsilon_0 \cdot A}{l} \quad (1)$$

Onde:

- C - capacitância.
- ϵ_0 - permissividade elétrica do vácuo.
- A - área das placas paralelas.
- l - distância entre as placas.

C. Materiais dielétricos

Os materiais dielétricos são substâncias que possuem a capacidade de suportar e armazenar energia elétrica em forma de campo elétrico. Eles são caracterizados por não terem cargas livres para conduzir corrente elétrica de maneira significativa, ao contrário dos condutores. Ao preencher o espaço entre as placas de um capacitor com um dielétrico, ou seja, um material isolante, a capacitância aumenta por um fator numérico κ , denominado constante dielétrica do material [6]. A Tabela 1 mostra a constante dielétrica de alguns materiais [2].

Tabela 1: Rigidez elétrica dos materiais

Material	Rigidez dielétrica κ
Vácuo	1
Ar (1 atm)	1,00054
Poliestireno	2,6
Papel	3,5
Óleo de transformador	4,5
Pirex	4,7
Mica	5,4
Porcelana	6,5
Silício	12
Germânio	16
Etanol	25
Água (20°C)	80,4
Água (25°C)	78,5
Cerâmica	130
Titanato de estrôncio	310

Quando um campo elétrico é aplicado a um material dielétrico, seus elétrons são deslocados ligeiramente de suas posições de equilíbrio, criando um momento dipolar elétrico. Esse momento dipolar resulta na polarização do material dielétrico, onde ele se torna um dipolo elétrico, como mostrado na Figura 2 [2].

Figura 2: (a) Moléculas polares orientadas aleatoriamente sem a presença do campo elétrico. (b) Moléculas polares em um campo elétrico.

A polarização pode ocorrer de várias maneiras, como a orientação dos dipolos permanentes existentes no material, a redistribuição de cargas em resposta ao campo elétrico aplicado ou a indução de dipolos em moléculas que originalmente não são dipolares, diferenciados a seguir [6]:

- dielétricos polares \rightarrow as moléculas de alguns dielétricos tem momentos de dipolo elétrico permanentes, nestes materiais, os dipolos tendem a se alinhar quando submetidos a um campo elétrico externo;
- dielétricos não-polares \rightarrow as moléculas tendo ou não momentos de dipolo elétrico permanentes, estas o adquirem por indução quando submetidos a um campo elétrico externo.

A água, por exemplo, tem uma constante dielétrica elevada (aproximadamente 80), o que a torna um bom dielétrico em aplicações onde a mudança de capacitância é importante, como em sensores de umidade do solo. Quando um dielétrico é colocado em um campo elétrico, as moléculas do material se alinham parcialmente com o campo. Isso cria dipolos elétricos dentro do material, que contribuem para a capacidade do dielétrico de armazenar energia.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre sensores de umidade de solo e seus aspectos construtivos e operacionais,

condições de funcionamento e processamento de dados de entrada. A fundamentação teórica é desenvolvida por meio de livros, artigos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses.

A. O ESP32

De acordo com [7], uma das placas microcontroladas mais avançadas da empresa Espressif é a ESP32. Ela é integrada com antenas, amplificadores, design compacto, possui memória flash e é muito conhecida por possuir funcionalidades híbridas, que consistem em Wi-Fi e Bluetooth. Ela possui suporte para codificação avançada WPA (*Wi-Fi Protected Access*)/WPA2 e WEP (*Wired Equivalent Privacy*), por questões de segurança. Também pode se adaptar a mudanças do clima, sendo confiável para aplicações industriais. Opera com temperaturas na faixa de -40°C até 120°C . O ESP32 se comunica com outros dispositivos através da interface I2C (*Inter-Integrated Circuit*), UART (*Universal Asynchronous Receiver/Transmitter*), SPI (*Serial Peripheral Interface*) e SIO (*Secure Digital Input Output*). Possui sensores embutidos como sensor Hall (mede a magnitude de campo magnético.) e sensor capacitivo *touch*, além de um amplificador analógico *Ultra low noise*. Seu desenvolvimento tem foco em aplicações de baixo consumo de energia, tais como eletrônicos industriais baseados em Internet das Coisas. O DEVKit V1, uma das principais placas comercializadas, pode ser visto na Figura 3 [7].

Figura 3: Placa ESP32.

B. O LM555

O LM 555 é um circuito integrado de grande relevância. O 555 é o circuito integrado de maior produção história de todos os tempos, devido a sua versatilidade. Um dos circuitos mais importantes utilizando o 555, do qual será utilizado para determinar o valor da capacitância do sensor, podendo ser visto na Figura 4 [8].

Figura 4: LM555 no modo astável.

A capacitância será calculada indiretamente por meio da frequência medida na saída do circuito, sendo calculada pela Equação 2.

$$C[\mu F] = \frac{1.44 \cdot 10^6}{(R_1 + 2 \cdot R_2) \cdot f} \quad (2)$$

Onde:

- C - capacitância do sensor, em μF .
- R_1 - Resistência vista na Figura 4, em Ω .
- R_2 - resistência vista na Figura 4, em Ω .
- f - Frequência da onda da saída, em Hz.

C. Sensor de umidade

Sensores de umidade do solo são sensores que medem indiretamente a quantidade de água presente no solo. São utilizados em aplicações como irrigação do solo, hortas, plantações, estufa, setor agrícola e agropecuário. Para utilizá-los, é necessário que uma parte do sensor esteja enterrada no solo. Os sensores de umidade do solo resistivos são um tipo de módulo detector da resistividade da terra, ou seja, são sensores capazes de medir a variação de umidade presente no solo através da quantidade de corrente que passa pelo sensor. Funcionam de maneira inversamente proporcional em relação a sua saída. Quando o nível de umidade do solo estiver abaixo, seu sinal de saída é alto, e quando a umidade estiver alta no solo, seu sinal de saída estará baixo. O sensor de umidade do solo resistivo de baixo custo possui uma pequena haste, podendo ser visto na Figura 5.

Figura 5: Sensor de umidade resistivo de baixo custo.

Já o sensor de umidade do solo capacitivo SEN 0193 possui um sensor capacitivo acoplado na própria placa e é colocado dentro da terra. Figura 6.

Figura 6: Sensor de umidade capacitivo de baixo custo.

No caso do sensor de umidade do solo resistivo e resistente à corrosão, sua haste é construída com uma sonda que possui revestimento metálico que o torna resistente à corrosão causada pela umidade da própria terra. Ele também conta com um cabo de 1 metro de comprimento. Também possui uma resolução maior do que os anteriores, o que permite maior precisão durante as medições. Figura 7.

Figura 7: Sensor de umidade resistivo resistente.

Sendo assim possível a construção do primeiro protótipo de sensor de umidade, de modo a serem feitos testes iniciais da capacitância, para o processamento de dados, utilizou-se o Arduino Uno, o CI 555, o capacitor construído, *protoboard*, dois resistores de 150 k Ω e componentes secundários, como fios. O circuito montado é mostrado na Figura 8. O objetivo inicial dos testes foi obter um valor de capacitância aceitável (de valor que pode ser medido e de capacitância razoavelmente estável) para o funcionamento do circuito.

pacitor, que mostrou ser o mais estável. Para a segunda etapa, o capacitor foi protegido por uma proteção de plástico provisória e mergulhado em água, para verificação da capacitância como mostrado na Figura 13. A constante dielétrica de um material é uma medida de sua capacidade de armazenar energia elétrica em um campo elétrico. Materiais com uma constante dielétrica alta podem armazenar mais carga, o que aumenta a capacitância.

Figura 13: Capacitor desenvolvido.

Como esperado, os testes mostraram um aumento na capacitância do circuito devido à constante dielétrica da água ser elevada como registrado na Figura 13. Foram realizados testes com ESP32 para determinar a capacitância por meio do monitoramento da frequência da onda do LM555.

IV. CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou o processo de desenvolvimento de um sensor de umidade de solo capacitivo utilizando matérias de baixo custo, para tal método foi especificado o funciona-

mento dos sensores capacitivos dos capacitores e microcontroladores. Com o projeto finalizado foi possível identificar a viabilidade do circuito construído, os testes realizados mostraram que a capacitância do circuito se manteve estável e com a inserção de umidade a uma variação mostrando que é possível medir a umidade do solo, testes adicionais para uma melhor calibração do circuito devem ser feitos além de teste de campo para averiguar a confiabilidade do circuito sujeito ao clima e a intempéries causados pelo mesmo. Sendo possível afirmar que o circuito se mostrou uma alternativa viável de baixo custo e confiável para o monitoramento da umidade de solo.

REFERÊNCIAS

- [1] DE PAULA REZENDE, Leidiane et al. Análise das estimativas de umidade do solo dos satélites SMOS e SMAP com o NDVI e variáveis atmosféricas. 2023.
- [2] HALLIDAY, Resnick; Fundamentos de Física, vol.3; 4 ed.; Ed. LTC.
- [3] PERES, R. O. P.; SOUZA, O. C. P.; SANTOS, C. R. B. *ANÁLISE EXPERIMENTAL DA DURABILIDADE DE SENSORES DE UMIDADE DO SOLO UTILIZADOS COM ARDUINO*. CEEL UFU, Uberlândia, 2022.
- [4] MELO, J. A. L.; SANTOS, C. R. B. *PROPOSTA DE MAXIMIZAÇÃO DA DURABILIDADE DAS HASTES DE SENSORES RESISTIVOS DE UMIDADE DO SOLO DE BAIXO CUSTO*. CEEL UFU, Uberlândia, 2023.
- [5] BORIM, Andréa Carla Alves; PINTO, Carlos Alberto Ramos. Medição de umidade no solo através de sensores capacitivos. *Revista de Ciências Exatas e Tecnologia*, v. 1, n. 1, p. 51-60, 2006.
- [6] CERQUEIRA, Prof. Dr. Angelo. Física III - Capacitância e capacitores. In: CERQUEIRA, Prof. Dr. Angelo. Física III - Capacitância e capacitores. 5. ed. Academia.edu: Rafaela F. Leandro F. Leandro, [entre 2015 e 2020].
- [7] MUENCHEN, J. D. **Uma proposta de detecção de incêndio utilizando o protocolo MQTT**. Trabalho de Conclusão de Curso, UFSM. 2018.
- [8] MALVINO, A. P. *Eletrônica Vol 2*. Ed 6. Nova Iorque, NY, USA: McGraw-Hill, 1999.